

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО АМИРА ТИМУРА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Набижанов Умиджон Абдугани ўгли
University of business and science, студент истории.
(Узбекистан)

Аннотация: В этой статье на основе исторических источников были анализированы военное искусство, строение и состав армии, а также тактика ведения боя Сахибкирана Амира Темура.

Ключевые слова: государственность, военная тактика, власть, армия, дипломатия, внутренняя политика, внешняя политика, окружить, юзбаши, мингбаши, военное искусство.

Annotation: In this article the great fortunate Amir Temur's military tactics, structure and the staff of his army, his fighting techniques are analyzed on the basis of historical sources and related literatures.

Key words: nationhood, military tactic, power, army, diplomacy, home politics, foreign politics, surround, yuzbashi, mingbashi, art of army.

Известные в истории различные военные движения имели важное значение для своего времени. В том числе в период военных действий считалось важным строение, состав и военное искусство. В Средней Азии в конце XIV начале XV веков в период правления Амира Тимура она достигла вершины развития. Военные действия осуществлялись для завоевания территорий и вместе с этим служили средством богатой наживы и также для того чтобы победить врага. Амир Тимур вел свои военные действия по особым правилам. Об этом описывается в «Уложениях Тимура» следующее: « Для того чтобы завоевать другие государства, их подчинить, сломать вражеские войска применил эти мероприятия и совет для того чтобы превратить врага в друга с целью наживы и укрепления их отношения. Изначально Амир Тимур в целях укрепления своей власти уделял большое внимание увеличению числа войска и занимался их порядком, и обращал на это большое внимание[1. Темура тузуклари. – Т.: 2011. – Б. 13]. В этом он использовал методы и законы принятые Чингизханом. Амир Тимур прежде чем совершить поход в какую-нибудь страну, он изучал данную страну полностью до мелочей[2. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темура. – Т.: 1994. – Б. 123]. Для того чтобы вести порядок и устав в военном действии Амир Тимур выбирал людей

самых верных, смелых, чистого рода, умных и хорошо знающих военное дело из числа своего войска, выбирал триста тринадцать человек[3. Ахмедов Н. Амир Темур ҳақида ривоят ва ҳақиқат. – Т.: Қомуслар, 1996. – Б. 53.]. По «Уложениям Тимура»: «... Самых приближенных войск я выбирал триста тринадцать человек и дал им чин амира, потому что они из чистого рода, интеллектуально развитые, сильные, предприимчивые, бдительные, осторожные» так говорил Амир Тимур. Из них сто занимали должность десятник - унбаши, сотник - юзбаши, тысячник - мингбаши. Остальные тринадцать занимали должность бекларбеги, амир ал умаро[4. Темур тузуклари. – Т.: 2011. – Б. 112.]. Войско Амира Тимура состояло из пешего и конного. Конное войско было простым и тяжелым. Кроме этого у Амира Тимура была своего рода гвардия состоящая из наукаров. Армия Амира Тимура состояла из десятника, сотника, тысячника и в каждую из них были назначены военные начальники. Обычно, отделения которыми руководили военные начальники смотря на количество войска подчинялись по степени ранга, младшие - старшим[5. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. – Тошкент, 1994. – Б. 130].

Вместе с этим во время военных походов кроме основного войска было войско состоящее из четырех дополнительных отделов:

Первое – понтонцики, занимались возведением искусственных мостов,

Второе – нафтандозы, стреляли греческим огнём,

Третье – войско работающее с осадными машинами и камне-метательными орудиями,

Четвертое – существовало специальное войско из горного населения, которая могла вести войну в горах и было хорошо подготовлено[6. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. – Т.: 1994. – Б. 130].

Сахибкиран Амир Тимур в 1371-1372 годах совершает поход на территорию монголов, и подчиняет их к своему подданству, а также когда завоевал новые территории он применял различные тактики. То есть, во время сражений в крылах войска в целях защиты от врага он создал специальное конное войско канбул[7. Дадабоев Х. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. – Тошкент, 1996. – Б. 10]. И по этой причине, в источниках Амир Тимур упоминается как великий полководец своего времени и как самый крупный полководец. Его военное искусство, полководческий талант проявились во время его сражения с ханом Золотой Орды Тохтамышем, правителем Делийского султаната Махмудом и турецким султаном Баязитом,

«савкулжаяш»(стратегия), и способы ведения войны «табилтумиш». Шарафиддин али Язди в своем произведении «Зафарнаме» описал парад войска Амира Тимура, Тимур стоял на красиво украшенной высоте и принимал парад войска который состоял из более шестисот войск[8. Мухаммаджонов А. Темур ва Темурийлар салтанати. (Тарихий очерк). – Тошкент, 1994. – Б. 37]. Все это войско с ног до головы было одето в железную одежду, поднимали флаг, и под музыку шагали в строю. Войско когда подходило близко к Тимуру, снимали свой головной убор и давали ему честь, благодарили его и высказывали ему что веры ему и его амирам[9. Мўминов И. М. Амир Темур Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 39.].

Из вышеуказанного можно сказать, что Амир Тимур достиг высокого уровня в военном искусстве и в военном деле. В завоевании многих государств, в создании единого централизованного государства в проведении справедливой политики в других государствах армия Амира Тимура играла важное значение. А это в свою очередь служило введению единой политики во всех территориях которыми правил Амир Тимур.

Список литературы:

1. Темур тузуклари. – Тошкент, 2011. – Б. 13.
2. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. – Тошкент, 1994. – Б. 123.
3. Аҳмедов Н. Амир Темур ҳақида ривоят ва ҳақиқат. – Тошкент: Қомуслар, 1996. – Б. 53.
4. Темур тузуклари. – Тошкент, 2011. – Б. 112.
5. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. – Тошкент: 1994. – Б. 130.
6. Иванин М. Икки Буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур. – Тошкент: 1994. – Б. 130.
7. Дадабоев Ҳ. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. – Тошкент, 1996. – Б. 10.
8. Мухаммаджонов А. Темур ва Темурийлар салтанати. (Тарихий очерк). – Тошкент, 1994. – Б. 37.
9. Мўминов И. М. Амир Темур Ўрта Осиё тарихида тутган ўрни ва роли. – Тошкент: Фан, 1993. – Б. 39.